

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Experiencias de proyectos de investigación en Guardalavaca y Gibara para la transformación sostenible de destinos turísticos

Autores: Justa Ramona Medina Labrada. Universidad de Holguín. Avenida XX Aniversario, Piedra Blanca, Holguín. +5354364918, jmedinalabrada@gmail.com

Resumen: La COVID 19 aceleró cambios que se venían produciendo en la gestión turística a nivel internacional, entre ellos la gestión de destinos turísticos, enfocada en la actualidad con el nuevo paradigma de los destinos turísticos inteligentes, que se sustenta en la gestión de cinco ejes fundamentales: desarrollo sostenible, innovación, impulso a la accesibilidad universal, gobernanza turística y una infraestructura tecnológica de vanguardia. En este contexto se llevan adelante los proyectos de investigación “Desarrollo turístico inteligente y sostenible del destino Guardalavaca” desde 2023 y “Desarrollo turístico sostenible e inteligente del destino Gibara” desde 2024, en los cuales se han propuesto metodologías cubanas a partir de las mejores experiencias internacionales para la gestión de cada uno de los ejes. Su aplicación en Guardalavaca permitió proponer a los gestores turísticos estrategias de gobernanza y para la transformación digital del destino y planes de acción para la gestión de la innovación comercial, de la sostenibilidad del destino y para incrementar la accesibilidad de las organizaciones presentes en Guardalavaca, que están en proceso de implementación en estos momentos. En el caso de Gibara se diseñan productos turísticos rurales, náuticos y de ciudad, se estudia la percepción de la población local sobre el desarrollo del turismo y se gestan proyectos de desarrollo local, en función de incrementar los flujos turísticos y la competitividad de dicho destino.

Palabras clave: destino turístico inteligente, desarrollo turístico sostenible, proyectos de investigación, innovación comercial, accesibilidad universal.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

